

ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН

Зайниева Раиса Баходировна

Шарипова Мохичехра Баходир кизи

Студентка 102-22 КТ

Бухарский инженерно технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7905602>

Аннотация. По происхождению все волокно делятся на природные и химические. Природные-хлопок, шерсть, лен, конопля, джут, натуральный шелк и т.д. Химические волокна подразделяются на искусственные, получаемые химической переработкой природных полимеров, в основном целлюлозы, и синтетические, вырабатываемые из полимеров не природного происхождения.

Ключевые слова: шерсть, лен, конопля, джут, целлюлозы, скафандры, приводные ремни, шланги

Волокнами называют материалы, длина которых во много раз превышает их очень малые размеры поперечного сечения, часто измеряемого микронами. По происхождению все волокно делятся на природные и химические. Природные-хлопок, шерсть, лен, конопля, джут, натуральный шелк и т.д. Химические волокна подразделяются на искусственные, получаемые химической переработкой природных полимеров, в основном целлюлозы, и синтетические, вырабатываемые из полимеров не природного происхождения. Ежегодное производство химических волокон в нашей стране превысило 1 млн.т.

Широкому использованию химических волокон при изготовлении одежды и в различных технических целях способствует их высокая эффективность по сравнению с природными: дешевизна, практическая неисчерпаемость сырьевых ресурсов и возможность получения волокон с самыми разнообразными свойствами, часто превосходящими или отсутствующими у природных волокон. Например, затраты в человеко-днях на производство 1 т волокна составляют для шерсти 400, для хлопка-238, а для вискозного штапеля-50. Полиамидные, полипропиленовые волокна, виол, лавсан по прочности значительно превосходят природные. Многие синтетические волокна не подвержены действию микроорганизмов. Фторолоновое волокно обладает исключительной устойчивостью к большинству агрессивных сред. Из химических волокон производят товары широкого потребления: ткани, трикотаж, одежду, меховые изделия, спортивный инвентарь и т.д. а также технические ткани, рыболовные снасти, скафандры, приводные ремни, шланги,

транспортные ленты и т.д. Принципиальная схема производства химических волокон единая для всех видов исходного сырья и включает четыре стадии: получение исходного полимера, приготовление прядильной массы, формование волокна и отделка.

Использованная литература:

1. Карпунин И. И. Щелочная варка древесины в присутствии хинона и его влияние на качество целевого продукта, используемого для производства упаковки // Наука и техника. — 2017. — № 5.
2. Алякринская, Наталья. Бумажный лесоповал. The New Times, № 06 (191) (21 февраля 2011). Дата обращения: 28 сентября 2019.
3. Адизова Н. З., Зайниева Р. Б. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПОДВИЖНЫХ ПОЧВОГРУНТОВ И ПЕСКОВ // Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2022. – Т. 3. – С. 17-22.
4. Adizova Nargiza Zamirovna, & Zayniyeva Raisa Bahodirovna. (2022). KIMYO FANIDAN “OQSILLAR” MAVZUSINI O‘QITISHDA ILG‘OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING ROLI . PEDAGOGS Jurnal, 22(2), 49–51. Retrieved from
5. Авезов К.Г., Умаров Б.Б., Зайниева Р.Б. СИНТЕЗ, СПЕКТРОСКОПИЯ И РСА КОМПЛЕКСОВ МЕДИ(II) НА ОСНОВЕ БЕНЗОИЛГИДРАЗОНОВ АРОИЛТРИФТОРАЦЕТИЛМЕТАНОВ /“Koordinatsion birikmalar kimyosining hozirgi zamon muammolari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Buxoro – 2022. -170-173 betlar
6. Садикова М. И., Касимова Н. А. К вопросу оценки химической безопасности пищевых продуктов // Universum: химия и биология. – 2021. – №. 6-2. – С. 25-28.
7. Садикова М. И., Мухамадиев Б. Т. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИОГЕННЫХ ПОРОШКОВ, ОБОГАЩЕННЫХ СО₂-ЭКСТРАКТАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ // Universum: химия и биология. – 2020. – №. 12-2 (78). – С. 13-15.
8. Садикова М., Туробов Ж. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И БУМАГИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 170-174.
9. Мухамадиев Б. Т., Садикова М. И. Применение электромагнитного поля низкой частоты (эмп нч) в производстве растительных ингредиентов // Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 34-36.

10. Садикова М. И. и др. КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ГАЗОВ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 43-47.
11. Садикова М. И. и др. МИНЕРАЛЬНОЕ И ОРГАНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 51-55.
12. Садикова М. И., Шухратовна Қ. С. КООРДИНАЦИОН БИРИКМАЛАР НАЗАРИЯСИ //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2022. – Т. 2. – №. 17. – С. 63-67.
13. Bobir O., Mashhura S., Islom B. TECHNOLOGY OF OBTAINING EFFECTIVE CORROSION INHIBITORS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY //Universum: технические науки. – 2022. – №. 1-3 (94). – С. 85-87.
14. Мухамадиев Б.Т., Садикова М.И. СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ВЕРОЯТНОСТНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 157-161.
15. Садикова М. И., Мухамадиев Б. Т. Использование плодовоовощных криопорошков в пищевой технологии //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 4. – С. 46-49.
16. Рахимов Ф. Ф., Содикова М. И. Математические подходы к решению трудных задач по химии //Universum: психология и образование. – 2021. – №. 5 (83). – С. 16-18.
17. Содикова М. И., Асадова Д. Ф. Анализ термических превращений некоторых оксидов //Интернаука. – 2018. – №. 21-1. – С. 65-66.
18. Шарипов М. З. и др. Influence of hexagonal symmetry stresses on domain structure and magnetization process of FeVO₃ single crystal //Eurasian Physical Technical Journal. – 2020. – Т. 17. – №. 1 (33). – С. 65-72
19. Садикова М. И. СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ (СКФХ) ЭКСТРАКТОВ ЦВЕТКОВ ДЖИДЫ И ЛИСТЬЕВ ЩЕЛКОВИЦЫ //Главный редактор. – 2022. – С. 62.
20. Juraeva L. R., Qurbonova S. S. Separation Of Mononuclear Arenes in The Deg+ DmsO System //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations. – 2022. – Т. 11. – С. 53-57.
21. Каримова З. М. и др. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ВНИЛИДЕНФТОРИДА //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т.19. – №. 6. – С. 11-17.
22. Мухамадиев Б. Т., Шарипова Н. У. Нетепловые механизмы действия электромагнитного поля (ЭМП) низких частот (нч) на растительное сырье //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 6 (72). – С. 89-91.

23. Бердиева З. М., Ниязов Л. Н. Use of information and communication technologies in teaching the subject of chemistry in higher education institutions //Ученый XXI века. – 2016. – №. 5-2 (18). – С. 26-29.

